

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 524 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJYIY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSİYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSİYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUISH	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQUARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
Abduraxmonova Feruzabonu	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
Uzakova Umida Ruziyevna	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
Dusanov Salim Mamarasulovich	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
Рашидов Авазбек Рахимович	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
Radjapova Latofat Sardorovna	

BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI

Radjapova Latofat Sardorovna

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

2-kurs mustaqil izlanuvchisi

Email: latofatradjapova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada bojxona tizimini raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy muammolar kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonidagi institutsional nomuvofiqliklar, normativ-huquqiy cheklovlar, axborot infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, ma'lumotlar sifati va kiberxavfsizlik bilan bog'liq xatarlar ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, inson kapitali va tashkiliy boshqaruv omillarining raqamlashtirish samaradorligiga ta'siri baholanadi. Xalqaro va milliy tajriba tahlili asosida bojxona tizimini raqamlashtirishdagi mavjud muammolar tizimlashtirilib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar shakllantiriladi. Tadqiqot natijalari bojxona boshqaruvini takomillashtirish va raqamli transformatsiyani izchil amalga oshirish uchun muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: bojxona tizimi, raqamlashtirish muammolari, institutsional cheklovlar, axborot infratuzilmasi, kiberxavfsizlik, ma'lumotlar sifati, raqamli boshqaruv.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the key challenges associated with the digitalization of customs systems. The study examines institutional mismatches, regulatory and legal constraints, underdeveloped information infrastructure, and risks related to data quality and cybersecurity. Particular attention is paid to the role of human capital and organizational management factors in ensuring the effectiveness of digital transformation in customs administration. Based on an analysis of international and national practices, the major challenges of customs digitalization are systematized, and evidence-based conclusions are proposed to address these issues. The findings contribute to improving customs governance and supporting sustainable digital transformation strategies.

Keywords: customs system, digitalization challenges, institutional constraints, information infrastructure, cybersecurity, data quality, digital governance.

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ существующих проблем цифровизации таможенной системы. Рассматриваются институциональные несоответствия, нормативно-правовые ограничения, недостаточный уровень развития информационной инфраструктуры, а также риски, связанные с качеством данных и кибербезопасностью. Особое внимание уделяется роли человеческого капитала и организационно-управленческих факторов в обеспечении эффективности цифровой трансформации таможенных органов. На основе анализа международного и национального опыта систематизированы ключевые проблемы цифровизации таможенного администрирования и сформулированы научно-практические выводы по их преодолению. Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий модернизации таможенного управления.

Ключевые слова: таможенная система, цифровизация, проблемы цифровой трансформации, институциональные ограничения, информационная инфраструктура, кибербезопасность, качество данных.

KIRISH

So'nggi o'n yillikda global iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi davlat boshqaruvi tizimlarida tub institutsional va texnologik o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Xususan, xalqaro savdo hajmlarining ortishi, logistika zanjirlarining murakkablashuvi va transchegaraviy operatsiyalarning tezlashuvi sharoitida bojxona tizimi davlatning iqtisodiy xavfsizligi hamda savdo siyosatini amalga oshirishda markaziy institutga aylanib bormoqda. Shu bois bojxona boshqaruvini raqamlashtirish jarayoni zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ajralmas tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda.

Raqamlashtirish bojxona tizimida elektron deklaratsiya, avtomatlashtirilgan risklarni boshqarish, yagona darcha (Single Window) mexanizmlari, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili va sun'iy intellektdan foydalanish orqali jarayonlarni tezlashtirish, shaffoflikni oshirish hamda ma'muriy xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan (OECD, 2019). Xalqaro tashkilotlar, jumladan, Jahon bojxona tashkiloti bojxona tizimining raqamli transformatsiyasini savdoni yengillashtirish va global iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirishning muhim omili sifatida baholaydi (WCO, 2021). Shuningdek, Jahon savdo tashkiloti doirasida qabul qilingan Savdoni yengillashtirish to'g'risidagi bitim bojxona jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni a'zo davlatlar uchun institutsional majburiyat sifatida belgilab bergan (WTO, 2017).

Biroq amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, bojxona tizimini raqamlashtirish jarayoni bir xil va silliq kechmaydi. Ko'plab mamlakatlarda texnologik yechimlar joriy etilishiga qaramay, institutsional nomuvofiqliklar, normativ-huquqiy cheklovlar, axborot infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi va inson kapitali bilan bog'liq muammolar raqamlashtirishdan kutilgan samarani to'liq ta'minlamayapti (World Bank, 2020). Shu jihatdan, raqamlashtirishni faqat texnik jarayon sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hamda institutsional transformatsiya sifatida ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda bojxona tizimini raqamlashtirish bilan bog'liq muammolar bir necha asosiy yo'nalishlarda tadqiq etilgan. Birinchidan, institutsional iqtisodiyot yondashuvi doirasida raqamlashtirishning muvaffaqiyati davlat boshqaruvi sifati, idoralararo muvofiqlashtirish va boshqaruv madaniyatiga bog'liqligi ta'kidlanadi (North, 1990; OECD, 2019). Ikkinchidan, normativ-huquqiy muammolar — ya'ni raqamli jarayonlarga moslashmagan qonunchilik, vakolatlar takrorlanishi va tartibga solishdagi nomuvofiqliklar — raqamlashtirish jarayonini sekinlashtiruvchi muhim omillar sifatida qayd etiladi (UNCTAD, 2021). Uchinchidan, axborot infratuzilmasi va ma'lumotlar sifati bilan bog'liq muammolar, jumladan, tizimlar o'rtasida integratsiyaning pastligi hamda ma'lumotlarning ishonchiligi raqamli bojxona tizimlarining samaradorligini cheklaydi.

Alohida e'tibor talab qiluvchi masala kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoyalash bilan bog'liq xatarlar hisoblanadi. Raqamli bojxona tizimlari katta hajmdagi tijorat, moliyaviy va shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashi sababli, axborot xavfsizligi yetarli darajada ta'minlanmagan sharoitda tizimning barqarorligi va ishonchiligi xavf ostida qoladi (World Bank, 2019). Shu bilan birga, inson kapitali yetishmovchiligi, ya'ni raqamli ko'nikmalarga ega kadrlarning kamligi ham raqamlashtirish jarayonining muhim cheklovchi omillaridan biri sifatida ko'riladi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda bojxona tizimini raqamlashtirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Elektron bojxona xizmatlari, axborot tizimlari va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarining joriy etilishi muhim qadam hisoblanadi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolaning asosiy maqsadi bojxona tizimini raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan mavjud muammolarni tizimli tahlil qilish, ularni institutsional, texnologik va tashkiliy jihatdan guruhlash hamda xalqaro va milliy tajriba asosida ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot natijalari bojxona boshqaruvini takomillashtirish, raqamli transformatsiya strategiyalarini ishlab chiqish va davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish uchun muhim nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bojxona tizimini raqamlashtirishga oid xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur jarayon ko'pincha "texnologiya → jarayon → institut" mantiqiy zanjiri doirasida talqin qilinadi. Ya'ni raqamli texnologiyalarni joriy etish bojxona protseduralarini qayta loyihalashni talab qiladi, bu esa o'z navbatida huquqiy normalar, tashkiliy tuzilmalar va inson kapitaliga bosimni kuchaytiradi. Shu sababli adabiyotlarda bojxona raqamlashtirishdagi muammolar asosan institutsional nomuvofiqlik, normativ-huquqiy cheklovlar, interoperabilitet yetishmovchiligi, ma'lumotlar sifati, kiberxavfsizlik hamda o'zgarishlarni boshqarish omillari orqali tahlil qilinadi.

Ilmiy manbalarda eng ko'p uchraydigan muammo — raqamli platformalar mavjud bo'lsa-da, institutsional arxitekturaning ularga mos emasligi bilan bog'liq. Xususan, Jahon bojxona tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan konseptual hujjatlarda raqamli bojxona (smart/digital customs) yo'lida asosiy to'siqlar sifatida idoralararo muvofiqlashtirishning sustligi, jarayon egaligining aniq belgilanmaganligi, ma'lumotlar sifati va o'zgarishlarni boshqarish muammolari ko'rsatiladi. UNCTAD va UNECE yo'nalishidagi adabiyotlarda esa "yagona darcha" mexanizmlarining samaradorligi texnik platformaga emas, balki vakolatlar taqsimoti, protseduralarning qayta dizayni va davlat organlari o'rtasidagi majburiy axborot almashuviga bevosita bog'liq ekani ta'kidlanadi.

Bojxona raqamlashtirishida texnologiya ko'pincha alohida IT loyihasi sifatida ko'riladi, holbuki u institutsional islohot bo'lishi lozim. Ushbu tafovut natijasida raqamli platformalar ishlasa-da, jarayonlar parallel ravishda qo'lda yuritilib, kutilgan samaradorlik yuzaga chiqmaydi. Adabiyotlarda raqamli bojxona jarayonlarini joriy etishning muhim sharti sifatida huquqiy audit (legal review) alohida ajratiladi. Yagona darcha va chegaradagi raqamli jarayonlarga oid qo'llanmalarda jarayonlar o'zgartirish sari ularni tartibga soluvchi huquqiy asos ham mos ravishda yangilanishi zarurligi ta'kidlanadi.

Jahon savdo tashkiloti doirasida Savdoni yengillashtirish to'g'risidagi bitimni (TFA) amalga oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar rivojlanayotgan mamlakatlarda aynan ijro mexanizmlari, institutlararo muvofiqlashtirish va salohiyat yetishmovchiligi asosiy to'siq ekanini ko'rsatadi. O'zbekiston kontekstida normativ-huquqiy hujjatlarning mavjudligi raqamlashtirishni siyosiy darajada qo'llab-quvvatlashni ko'rsatsa-da, ularni amaliy raqamli protseduralar bilan to'liq uyg'unlashtirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Raqamli hujjatlar, elektron imzo, oldindan axborot almashuvi kabi mexanizmlar huquqiy legitimlikka ega bo'lmasa, tizim ishlashiga qaramay, qarorlar amalda qog'oz shakliga qaytadi. Ilmiy adabiyotlarda bojxona raqamlashtirishidagi klassik muammolardan biri sifatida idoralararo va chegaralararo interoperabilitet ko'rsatiladi. Yagona darcha mexanizmlarida ma'lumotlar almashuvi faqat milliy darajada emas, balki qo'shni davlatlar tizimlari bilan ham moslashuvni talab qiladi. Bu jarayonda autentifikatsiya, ishonch va huquqiy tan olinishi masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. WCO tomonidan ishlab chiqilgan ma'lumotlar modeli va standartlashtirilgan ma'lumot elementlari integratsiya uchun konseptual poydevor sifatida e'tirof etiladi. Agar har bir idora ma'lumotni o'z formatida yuritsa, sun'iy intellekt, risk tahlili va yagona darcha mexanizmlari majburiy ravishda "qo'lda ko'priklar"ga tayanadi. So'nggi yillardagi adabiyotlarda data quality masalasi raqamli bojxona tizimining markaziy muammosi sifatida ko'tarilmoqda. Zamonaviy risklarni boshqarish, sun'iy intellekt va analitik vositalar toza, to'liq hamda uyg'un ma'lumotlarsiz samarali ishlamaydi.

WCO–WTO yo'nalishidagi hisobotlarda "big data customs analytics" imkoniyatlari bilan bir qatorda, ularning cheklovlari aynan ma'lumotlar sifati va huquqiy masalalar bilan bog'lanadi. Raqamlashtirish texnologiyani joriy etish bilan yakunlanmaydi; ma'lumotlar sifati past bo'lsa, tizim noto'g'ri signal beradi va nazorat samaradorligi pasayadi.

UNCTAD hisobotlarida raqamli savdo va bojxona jarayonlarida shaffoflik, ma'lumotlar yaxlitligi hamda kiberxavfsizlikni tizim arxitekturasiga "ichiga singdirish" zarurligi qayd etiladi. Kiberxatarlar ortishi bilan bojxona tizimining uzluksiz ishlashi va ma'lumotlarning maxfiyligi xavf ostida qoladi. Bojxona tizimi yuqori qiymatli ma'lumotlar konsentratori bo'lgani sababli, kiberxavfsizliksiz raqamlashtirish ishonchni susaytiradi va raqamli tizimlardan voz kechish xavfini kuchaytiradi.

Ilmiy adabiyotlarda raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati ko'p jihatdan change management va inson kapitaliga bog'liqligi ta'kidlanadi. WCO va Jahon banki tadqiqotlarida texnologiya, institutlar va salohiyat uyg'unligi bo'lmagan sharoitda raqamlashtirish formal tusda qolishi qayd etiladi. Agar xodimlar raqamli fikrlashga o'tmasa, tizimlar mavjud bo'lsa ham, ma'lumotlar sifati pasayadi va "qo'lda tezroq" yondashuvi ustunlik qiladi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ishlarida raqamli bojxona konsepsiyasi, islohotlar va istiqbollar yoritila boshlagan. F. Usmanaliyev raqamli bojxona tushunchasining nazariy asoslariga e'tibor qaratadi, U. Otakulova milliy amaliyotdagi muammolarni tahlil qiladi, Q. Ergashev esa SWOT yondashuvi orqali kuchli va zaif jihatlarni aniqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot bojxona tizimini raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash, ularni tizimli ravishda guruhlash va sabab–oqibat munosabatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda aralash metodologik yondashuv qo'llanilib, sifat va miqdoriy tahlil usullari o'zaro uyg'unlashtirildi. Ushbu yondashuv bojxona raqamlashtirishidagi muammolarni faqat tavsiflash bilan cheklanmasdan, ularning samaradorlikka ta'sirini empirik asosda baholash imkonini berdi. Tadqiqotning nazariy asosi institutsional iqtisodiyot, davlat boshqaruvining raqamli transformatsiyasi hamda savdoni yengillashtirish konsepsiyalariga tayangan. Institutsional yondashuv bojxona tizimini faqat texnologik platforma sifatida emas, balki qoidalar, institutlar va inson kapitali o'zaro ta'sirida shakllanuvchi boshqaruv tizimi sifatida tahlil qilish imkonini beradi (North, 1990). Raqamli transformatsiya nazariyasi esa texnologik yangilanishning muvaffaqiyati institutsional moslashuv va o'zgarishlarni boshqarish bilan bevosita bog'liq ekanini asoslaydi (OECD, 2019). Shuningdek, savdoni yengillashtirish nazariyasi doirasida bojxona jarayonlarining tezkorligi, shaffofligi va prognoz qilinuvchanligi tranzaksiya xarajatlarini kamaytiruvchi muhim omil sifatida qaraladi (WTO, 2017).

Tadqiqot qiyosiy-tahliliy dizayn asosida olib borildi va quyidagi bosqichlarni qamrab oldi:

1. xalqaro va milliy ilmiy adabiyotlarni tizimli tahlil qilish;
2. bojxona raqamlashtirishidagi muammolarni klasterlash (institutsional, huquqiy, interoperabilitet, ma'lumotlar sifati, kiberxavfsizlik, inson kapitali);
3. muammolarning samaradorlikka ta'sirini indikatorlar orqali baholash;
4. sabab–oqibat munosabatlarini vizual va mantiqiy modellashtirish.

Tizimli va mantiqiy tahlil usuli yordamida bojxona tizimini raqamlashtirishdagi muammolar o'zaro bog'liq elementlar majmui sifatida ko'rib chiqildi. Raqamli platformalar, institutlar va inson kapitali o'rtasidagi aloqalar tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi (OECD, 2019).

Solishtirma tahlil asosida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar bojxona tizimlarida raqamlashtirish jarayonlari qiyosiy o'rganildi. Ushbu usul muammolarning umumiy va mintaqaviy xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi (World Bank, 2020).

Hujjatlar tahlili tadqiqotda Jahon bojxona tashkiloti, Jahon savdo tashkiloti, UNCTAD va OECD tomonidan e'lon qilingan rasmiy hisobotlar, strategiyalar va metodik qo'llanmalar asosiy axborot manbai sifatida foydalanildi (WCO, 2021; WTO, 2017; UNCTAD, 2021).

Muammolarning amaliy ta'sirini baholash uchun quyidagi indikatorlar tanlandi:

- bojxona rasmiylashtiruv vaqti;
- hujjatlar soni va takroriy operatsiyalar ulushi;
- jismoniy tekshiruvlar ulushi;
- logistika samaradorligi indeksi (LPI);
- risk tahlilida xato signallar ulushi.

Ushbu indikatorlar Jahon banking ochiq statistik bazalari va bojxona samaradorligini baholash bo'yicha hisobotlaridan olindi (World Bank, 2019; World Bank, 2020).

Muammolar o'rtasidagi kaskad ta'sirni aniqlash maqsadida sabab–oqibat sxemalari va muammolar “og'irligi” matritsasi ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv muammolarni ustuvorlashtirish va ularning strategik ahamiyatini baholash imkonini berdi (WCO, 2022).

Tadqiqot obyekti sifatida milliy va xalqaro bojxona boshqaruvi tizimlari tanlandi. Tadqiqot predmeti esa bojxona tizimini raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan institutsional, huquqiy, texnologik va kadrlar bilan bog'liq muammolar hisoblanadi.

Tadqiqot ayrim cheklovlarga ega. Xususan, bojxona tizimlariga oid batafsil ma'muriy ma'lumotlarning ochiq emasligi hamda mamlakatlar bo'yicha statistik ko'rsatkichlarning to'liq taqqoslanmasligi muayyan darajada tahlil imkoniyatlarini cheklaydi. Biroq xalqaro ochiq manbalar va ko'p manbali solishtirma yondashuv ushbu cheklovlarning umumiy xulosalarga ta'sirini minimallashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalari bojxona tizimini raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar tasodifiy yoki alohida holatlar emas, balki tizimli va o'zaro bog'liq institutsional cheklovlar majmui ekanini ko'rsatadi. Tanlangan indikatorlar va sabab–oqibat tahlili asosida muammolar samaradorlikka ko'rsatadigan real ta'siri bo'yicha baholandi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, institutsional nomuvofiqlik bojxona raqamlashtirishining samaradorligini eng ko'p cheklovchi omil hisoblanadi. Tahlil qilingan mamlakatlar tajribasida raqamli platformalar mavjud bo'lsa-da, jarayon egaligining aniq belgilanmaganligi va idoralararo muvofiqlashtirishning sustligi sababli parallel qo'lda yuritiladigan protseduralar saqlanib qolgan.

Empirik baholash shuni ko'rsatdiki, institutsional muammolar yuqori bo'lgan sharoitda:

- bojxona rasmiylashtiruv vaqti qisqarmaydi yoki kutilgan darajada kamaymaydi;
- takroriy hujjatlar ulushi yuqori bo'lib qoladi;
- raqamli tizimlardan foydalanish formal tus oladi.

Bu natijalar institutsional iqtisodiyot nazariyasidagi xulosalar bilan mos keladi: texnologiya institutlardan tezroq rivojlangan sharoitda samaradorlikning oshishi cheklanadi.

Tahlil natijalari normativ-huquqiy bazani raqamli jarayonlarga yanada moslashtirish bojxona tizimini chuqur modernizatsiya qilish uchun muhim zaxira ekanini ko'rsatdi. Elektron hujjatlar va avtomatlashtirilgan qarorlar amaliyotda qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ularni huquqiy jihatdan mustahkamlash orqali qog'oz shaklidagi tasdiqlash bosqichlarini bosqichma-bosqich qisqartirish imkoniyati mavjud.

Indikatorlar shuni anglatadiki:

- qog'oz hujjatlar ulushi kamaytirilgan sharoitda vaqt tejilishi sezilarli darajada oshishi kutiladi;
- huquqiy aniqlikni kuchaytirish tranzaksiya xarajatlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Bu esa raqamlashtirishni normativ jihatdan to'liq legitimatsiya qilish texnologik modernizatsiyaning samaradorligini ko'p marta oshirishi mumkinligini prognoz qilish imkonini beradi.

Natijalar idoralararo va chegaralararo interoperabilitetni rivojlantirish bojxona tizimlarining funksional imkoniyatlarini kengaytirishini ko'rsatdi. Avtomatik axborot almashuvini chuqurlashtirish ma'lumotlarni qo'lda kiritish amaliyotini qisqartirib, jarayonlarning aniqligi va tezligini oshiradi.

Qiyosiy tahlillar asosida quyidagi ijobiy tendensiyalar prognoz qilinadi:

- interoperabilitet darajasi oshgani sari bojxona rasmiylashtiruv vaqti yanada qisqaradi;
- integratsiyalashgan tizimlar sharoitida risklarni boshqarish mexanizmlari aniqroq va samaraliroq ishlaydi.

Bu yagona darcha tizimlarini integratsiyalashgan boshqaruv platformasi sifatida takomillashtirish ustuvor yo'nalish ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tahlil ma'lumotlar sifatini oshirish raqamli bojxona tizimlarining barqaror ishlashini ta'minlovchi asosiy omil ekanini ko'rsatdi. Ma'lumotlarni standartlashtirish va to'liqligini ta'minlash sun'iy intellekt hamda avtomatlashtirilgan risk tahlilining aniqligini oshiradi.

Empirik kuzatuvlar asosida prognoz qilinishicha:

- yuqori sifatli ma'lumotlar sharoitida jismoniy tekshiruvlar ulushi optimallashtiriladi;
- risk signallarining aniqligi ortadi;
- nazorat resurslari yanada maqsadli taqsimlanadi.

Demak, ma'lumotlar sifati ustida tizimli boshqaruv va intizomiy yondashuvni kuchaytirish raqamli bojxona tizimlarining samaradorligini barqaror ravishda oshirishga xizmat qiladi.

Tahlil davomida kiberxavfsizlik muammolari ehtimollik jihatidan boshqa muammolarga nisbatan pastroq bo'lsa-da, ularning strategik ta'siri yuqori ekanligi aniqlandi. Ma'lumotlar sizib chiqishi yoki tizim uzilishlari holatlarida raqamli bojxona tizimiga bo'lgan ishonch keskin pasayadi va foydalanuvchilar muqobil (qog'oz) kanallarga qaytadi.

Bu holat raqamlashtirish jarayonida kiberxavfsizlikni ikkilamchi masala sifatida ko'rish mumkin emasligini ko'rsatadi.

Natijalar inson kapitali raqamlashtirish jarayonida ko'p hollarda cheklovchi omil sifatida namoyon bo'lishini tasdiqlaydi. Raqamli ko'nikmalar yetishmovchiligi sharoitida:

- tizimlardan foydalanish formal tusda qoladi;
- ma'lumotlar sifati pasayadi;
- avtomatlashtirilgan qarorlarga nisbatan ishonchsizlik kuchayadi.

Bu esa raqamlashtirishning texnik jihatdan muvaffaqiyatli bo'lishiga qaramay, amaliy samaradorlikning past bo'lishiga olib keladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, bojxona tizimini raqamlashtirishdagi muammolar o'zaro bog'langan tizimli cheklovlardir. Sabab—oqibat tahlili ushbu muammolar kaskad ta'sirga ega ekanini ko'rsatadi: institutsional nomuvofiqlik ma'lumotlar sifati pasayishiga olib keladi, bu esa risklarni boshqarish samaradorligini cheklab, yakunda savdo jarayonlarining sekinlashuviga sabab bo'ladi.

Mazkur tadqiqot natijalari bojxona tizimini raqamlashtirish jarayonini yanada chuqurlashtirish uchun asosiy zaxiralar texnologik emas, balki institutsional, huquqiy va boshqaruv omillarida jamlanganini ko'rsatdi. Bu xulosa raqamli transformatsiyani boshqaruv modelini takomillashtirish orqali samarali amalga oshirish mumkinligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi.

Birinchidan, institutsional uyg'unlikni kuchaytirish raqamlashtirish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishi sifatida namoyon bo'ldi. Jarayon egaligini aniq belgilash va idoralararo muvofiqlashtirishni kuchaytirish orqali raqamli platformalar funksional samaradorlikka erishishi prognoz qilinadi. Shu nuqtayi nazardan, bojxona tizimini raqamlashtirishni kompleks institutsional islohotlar doirasida boshqarish ijobiy natijalarni ta'minlaydi.

Ikkinchidan, normativ-huquqiy bazani raqamli jarayonlarga moslashtirish elektron hujjatlar va avtomatlashtirilgan qarorlarning amaliy qiymatini oshiradi. Huquqiy legitimlikni mustahkamlash xodimlar va biznes subyektlarida ishonchni kuchaytirib, qog'oz shakliga ehtiyojni bosqichma-bosqich qisqartirish imkonini beradi. Bu esa prognoz qilinuvchanlik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Uchinchidan, interoperabilitetni rivojlantirish bojxona tizimining integratsiyalashgan modelga o'tishini tezlashtiradi. Idoralararo va chegaralararo axborot almashuvini to'liq avtomatlashtirish ma'lumotlar aniqligi va tezkorligini oshiradi, yagona darcha mexanizmlarining real samaradorligini kuchaytiradi.

To'rtinchidan, ma'lumotlar sifatini oshirish raqamli bojxona tizimlarining asosiy strategik ustuvor yo'nalishi sifatida baholanadi. Standartlashtirilgan va to'liq ma'lumotlar bazasi sun'iy intellekt hamda risklarni boshqarish tizimlarining aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Bu nazorat resurslarini maqsadli va optimal taqsimlash imkonini beradi.

Beshinchidan, kiberxavfsizlikni tizimning ajralmas tarkibiy qismi sifatida rivojlantirish raqamli infratuzilmaning barqaror ishlashini ta'minlaydi. Profilaktik va strategik himoya mexanizmlarini kuchaytirish bojxona tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Oltinchidan, inson kapitalini rivojlantirish va o'zgarishlarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish raqamli transformatsiyaning barqarorligini ta'minlovchi transversal omil sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli ko'nikmalarni oshirish, motivatsion va tashkiliy qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirish tizimlardan to'liq va samarali foydalanish imkonini kengaytiradi.

Umuman olganda, natijalar bojxona tizimini raqamlashtirishni o'zaro bog'langan institutsional, huquqiy va boshqaruv komponentlarini uyg'un rivojlantirish asosida boshqarish eng maqbul strategiya ekanini ko'rsatadi. Kompleks transformatsiya yondashuvi ma'lumotlar sifati, risklarni boshqarish samaradorligi va savdo jarayonlarining tezlashuvi bo'yicha ijobiy dinamikani ta'minlashi prognoz qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot bo'xona tizimini raqamlashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni tizimli va kompleks yondashuv asosida tahlil qildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bo'xona tizimini raqamlashtirish ko'pincha texnologik loyiha sifatida talqin qilinayotgan bo'lsa-da, uning muvaffaqiyati asosan institutsional muhit, huquqiy moslashuv, ma'lumotlar boshqaruvi va inson kapitali sifati bilan belgilanadi. Shu jihatdan, raqamlashtirishni faqat axborot texnologiyalarini joriy etish jarayoni emas, balki chuqur institutsional transformatsiya sifatida ko'rish zarur.

Tadqiqot natijalari raqamlashtirishdagi muammolar o'zaro bog'liq va kaskad xarakterga ega ekanini tasdiqlaydi. Institutsional nomuvofiqlik va huquqiy noaniqliklar ma'lumotlar sifati pasayishiga olib keladi, bu esa avtomatlashtirilgan risklarni boshqarish samaradorligini cheklaydi va yakunda savdo jarayonlarining sekinlashuvi hamda biznes xarajatlarining oshishiga sabab bo'ladi. Demak, bo'xona tizimini raqamlashtirishda alohida muammolarni izolyatsiyalangan holda hal etish kutilgan natijani bermaydi.

Shu asosda tadqiqot quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari suradi:

Birinchiidan, institutsional muvofiqlashtirishni kuchaytirish zarur. Bo'xona raqamlashtirishini boshqaruvchi yagona koordinatsion mexanizmni shakllantirish, jarayon egaligini aniq belgilash va idoralararo vakolatlarni qayta taqsimlash raqamli platformalarning real samaradorligini oshiradi. Bu borada jarayonlarni qayta loyihalash (Business Process Reengineering) raqamli transformatsiyaning boshlang'ich bosqichi sifatida ko'rilishi lozim.

Ikkinchiidan, normativ-huquqiy bazani raqamli jarayonlarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Elektron hujjatlar, raqamli imzo, avtomatlashtirilgan qarorlar va oldindan axborot almashuvining huquqiy maqomini mustahkamlash raqamlashtirishning legitimligini ta'minlaydi hamda "qog'ozga qaytish" xavfini kamaytiradi. Shu maqsadda muntazam huquqiy audit va normativ hujjatlarni qayta ko'rib chiqish mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Uchinchiidan, interoperabilitet va standartlashtirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilash zarur. Idoralararo va chegaralararo axborot almashuvini ta'minlash uchun yagona ma'lumotlar standartlari hamda integratsiya protokollarini joriy etish bo'xona jarayonlarining tezkorligi va aniqligini oshiradi. Yagona darcha tizimini texnik platformadan integratsiyalashgan boshqaruv mexanizmiga aylantirish aynan shu yo'nalishda muhim qadam hisoblanadi.

To'rtinchiidan, ma'lumotlar boshqaruvi va sifatini oshirish raqamli bo'xona tizimining markaziy vazifasiga aylanishi lozim. Ma'lumotlarni standartlashtirish, tozalash va doimiy monitoring qilish orqali sun'iy intellekt va risklarni boshqarish tizimlarining aniqligini oshirish mumkin. Bu esa nazorat resurslaridan maqsadli foydalanish va halol biznes subyektlari uchun ortiqcha to'siqlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Beshinchiidan, kiberxavfsizlikni raqamlashtirish strategiyasining ajralmas qismi sifatida integratsiya qilish talab etiladi. Axborot xavfsizligi protokollarini xalqaro standartlarga moslashtirish, tizimlarning uzluksizligini ta'minlash va foydalanuvchilarning raqamli tizimlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlash raqamlashtirishning barqarorligini oshiradi.

Oltinchiidan, inson kapitalini rivojlantirish va o'zgarishlarni boshqarish raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyatini belgilovchi hal qiluvchi omil sifatida ko'rilishi zarur. Bo'xona xodimlari uchun raqamli ko'nikmalar, analitik fikrlash va ma'lumotlar bilan ishlash bo'yicha doimiy treninglar tashkil etilishi, shuningdek, o'zgarishlarni boshqarish strategiyalarini joriy etish raqamlashtirishdan olinadigan amaliy samarani oshiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari bo'xona tizimini raqamlashtirishni bosqichma-bosqich, integratsiyalashgan va institutsional yondashuv asosida amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur xulosa va amaliy tavsiyalar bo'xona boshqaruvini modernizatsiya qilish, savdoni yengillashtirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilishda ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. North, D.C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
2. OECD (2019) Digital government review: Enhancing the digital transformation of the public sector. Paris: OECD Publishing.
3. UNCTAD (2021) Digitalization and sustainable customs systems. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
4. UNCTAD (2025) ASYCUDA Programme: Digital trade facilitation and customs modernization. Geneva: UNCTAD.
5. World Bank (2019) Doing Business 2019: Training for reform. Washington, DC: World Bank.
6. World Bank (2020) Logistics Performance Index 2020. Washington, DC: World Bank.
7. World Customs Organization (WCO) (2021) WCO data strategy. Brussels: World Customs Organization.
8. World Customs Organization (WCO) (2022) Digital customs and risk management. Brussels: World Customs Organization.

9. World Trade Organization (WTO) (2017) Trade Facilitation Agreement. Geneva: World Trade Organization.
10. Hoekman, B. and Nicita, A. (2020) Trade policy, trade costs, and developing country trade. *World Development*, 127, pp. 1–14.
11. Baker, P., Jarvis, S. and Brown, T. (2020) Artificial intelligence and risk management in customs administration. *Journal of International Trade Management*, 14(2), pp. 45–63.
12. Usmanaliyev, F. (2022) Raqamli bojxona tushunchasi va bojxonani raqamli transformatsiya qilishning o'ziga xos jihatlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 4-son, 85–94-betlar.
13. Otakulova, U. (2023) The ways of improving digital customs in customs authorities of Uzbekistan. *Raqamli iqtisodiyot ilmiy elektron jurnali*, 2-son, 41–52-betlar.
14. Ergashev, Q.E. (2023) O'zbekiston Respublikasida raqamli bojxona xizmatlarining rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. *Zamonaviy davlat va innovatsion taraqqiyot (ZDIT) jurnali*, 3-son, 66–78-betlar.
15. Raxmatullaev, N. (2024) Bojxona boshqaruvini raqamlashtirish: samaradorlik va shaffoflikni oshirish imkoniyatlari. *Ilm-fan va innovatsiya*, 1-son, 146–148-betlar.
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.04.2022 yildagi "Bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-122-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-5998615>
17. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi (2023) Elektron bojxona xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha konsepsiya. Toshkent.
18. Single Window Information System (2020) Customs e-services and interagency data exchange. <https://singlewindow.uz>
19. *World Customs Journal* (2019) Single window implementation under the WTO Trade Facilitation Agreement. *World Customs Journal*, 13(2), pp. 5–18.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100